

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20260547>
УДК 72

ТЕНДЕНЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКИХ САДОВ В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. САМАРА)

Г.С. Кузнецов,
магистрант 2 курса, напр. «Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия»
Д.В. Литвинов,
к.арх., проф.
А.А. Кузнецова,
к.арх., доц.,
СамГТУ,
г. Самара

Аннотация: В статье исследуются закономерности градостроительного расположения детских садов в структуре исторического поселения. Выявляются параметры данных организаций, зависящих от градостроительного расположения. Отмечается, что тип собственности влияет на вид, вместимость детских садов. Подчеркивается, что моделирование сети зданий детских садов в структуре исторических поселений должно базироваться на морфотипах преобладающей застройки. Приводятся примеры натурного исследования зданий существующих детских садов.

Ключевые слова: детские сады, архитектура, градостроительное расположение, историческое поселение, вместимость

TRENDS IN THE PLACEMENT OF KINDERGARTENS IN THE STRUCTURE OF A HISTORICAL SETTLEMENT (USING THE EXAMPLE OF SAMARA)

G.S. Kuznetsov,

Master's student, 2nd year, direction "Reconstruction and Restoration of Architectural Heritage"

D.V. Litvinov,

Candidate of Arch., Professor

A.A. Kuznetsova,

Candidate of Arch., Associate Professor,

Samara State Technical University,

Samara

Annotation: This article examines the patterns of urban planning for the placement of kindergartens within a historic settlement. The parameters of these organizations, depending on the urban planning location, are identified. It is noted that ownership type influences the type and capacity of kindergartens. It is emphasized that modeling the network of kindergarten buildings within historic settlements should be based on the morphotypes of the prevailing buildings. Examples of field studies of existing kindergarten buildings are provided.

Keywords: Kindergartens, architecture, urban planning, historical settlement, capacity

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает обучение (реализует общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности), присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Система дошкольных учреждений формируется различными видами дошкольных образовательных учреждений в соответствии с направленностью их деятельности: детский сад, детский сад с приоритетном одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественного, физического и др.), детский сад компенсирующего вида с приоритетном квалификационной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и др. [1].

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является правильное психическое развитие ребенка, создание в дошкольном учреждении благоприятного психологического климата. Этому способствуют гуманизация среды ДОУ, создание интерьеров,

фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих жилую среду. Основным принципом создания соответствующей среды для детей является выделение ее развивающего начала [2]. По форме собственности детские сады бывают частными и муниципальными/государственными. Тип собственности, вид (направленность) детского сада, градостроительное расположение – неразрывные факторы, влияющие на вместимость, внешний облик, комфортность объекта [3-5].

В границах исторического поселения (ИП) Самары активно развита сеть муниципальных/государственных дошкольных организаций. Всего выявлено двадцать объектов, тринадцать из которых расположены на первых этажах жилых домов, семь объектов – это отдельно стоящие здания. При рассмотрении отдельно стоящих зданий ДОО следует отметить организации, расположенные в ОКН. Данный тип зданий не был изначально предназначен для размещения детского сада, а перепрофилирование функций произошло на этапе реконструкции. Таких объектов шесть и отдельно следует рассмотреть детский сад № 56. Этот детский сад имеет четыре филиала (ул. Фрунзе, 57, ул. Фрунзе, 79, ул. Куйбышева, 123, ул. Алексея Толстого, 37). В данных организациях представлен полный перечень помещений для детского сада, также выделены зоны психологической поддержки (кабинет психолога, сенсорные комнаты). Объекты расположены вдоль красных линий кварталов, в качестве прогулочных площадок используется внутриквартальная территория. Нормативной обеспеченности по прогулочной площади нет. Для всех групп как правило используется одна прогулочная площадка [6-8].

Детский сад №69 представлен на территории ИП четырьмя филиалами. Это дошкольные отделения в структуре первых этажей жилых домов. Средняя вместимость три дошкольные группы, одинакового возраста. Объекты предоставляют общеразвивающие услуги. Средний год постройки зданий 1954-1960. Эти помещения изначально проектировались под расположение дошкольных организаций и имеют достаточные планировочные мощности. В структуре каждого объекта данной сети присутствуют: кухонный блок, универсальный зал, совмещенное помещение игровой и спальней, общая раздевальная для всех групп, туалетные комнаты на

каждую групповую ячейку. Для прогулок используется территория близлежащих парков и скверов.

На основании натурального анализа муниципальных/государственных дошкольных организаций в границах ИП можно выявить следующие тенденции: большинство помещений детских садов расположено на первых этажах жилых домов 1950-1960 гг. постройки. Изменения функционального назначения помещений не было; направленность образования: общая и комбинированная для детей с нарушением речи и сахарным диабетом 1-ого типа; у встроенных детских садов отсутствуют прогулочные площадки, представлен минимальный функциональный набор помещений; существует материальный и физический износ помещений и фасадов; отдельно стоящий детские сады в большинстве расположены в приспособленных объектах ОКН. Прогулочные площадки расположены в глубине квартала, а само здание находится по красной линии.

Среди объектов дошкольного образования выявлено семнадцать частных детских садов, средняя вместимость групп до 20 человек, количество дошкольных групп варьируется от 2 до 4 групп. При этом наблюдается тенденция создания смешанных возрастных групп в диапазоне от 1 до 3 лет и с 3 до 6(7) лет. По градостроительному расположению в основном это объекты, встроенные в первый этаж жилого или административного здания. Таких объектов шестнадцать и один частный детский сад располагается в отдельно стоящем здании. Детский сад «Балун» (ул. Алексея Толстого, 100) расположен на первом этаже трех секционного жилого дома. Этажность жилого дома – 9 этажей. Имеет отдельный вход, для прогулок используется детская дворовая площадка. Направленность дошкольной образовательной организации – общего типа. Бэби-клуб на ул. Ленинская, 166 располагается на фактическом втором этаже 9 этажного жилого дома. В данной организации нет групп полного дня, осуществляется присмотр за детьми на неполный день (до 4 часов) без питания. Наполняемость такой группы кратковременного пребывания варьируется от 5 до 15 человек. В результате рассмотрения частных дошкольных организаций в границах ИП можно выделить следующие тенденции: в основном это объекты, встроенные в первые этажи жилых домов, построенных в

период с 2003 по 2016 год; единичный пример расположение в административном здании и в отдельно стоящем здании. В первом случае объект расположен в глубине квартала, во втором случае выходит на красную линию; средняя вместимость по информации из открытых источников составляет 2-4 дошкольные группы смешанных по возрасту (от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет); большинство объектов не имеет собственной территории для прогулок для этого используются либо дворовые детские площадки, либо территории близлежащих рекреационных прогулочных зон; все частные детские сады, расположенные на территории нежилых помещений коммерческого назначения с последующей перепланировкой (рис. 1).

Рисунок 1 – Расположение детских садов в структуре исторического поселения Самары

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что для ИП Самары характерно расположение встроенных и отдельно стоящих детских садов малой и средней вместимости, чаще всего общеразвивающей или комбинированной направленности. При дальней работе со структурой детских садов необходимо учитывать данные тенденции и рассматривать условия внедрения новых или деформирования существующих зданий детских садов с учетом выявленных особенностей.

Список литературы

[1] Ахмедова Е.А. Градостроительные аспекты трансформации городской среды, улучшение жизненных стандартов и качества жизни населения [Текст] / Е.А. Ахмедова // Сборник научных трудов магистрантов, аспирантов и научных сотрудников Института архитектуры и дизайна СГАСУ / Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Самара, 2010. 11-22 с.

[2] Банникова Л.П. Роль дошкольных образовательных учреждений в формировании здоровья детского населения [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Л.П. Банникова. – Оренбург, 2007. – 24 с [3] StudFiles – файловый архив студентов. Способы проектирования трассы тоннеля [Электронный ресурс] – URL: <https://studfile.net/preview/3557308/page:78/>. (дата обращения: 10.02.2026).

[3] Баркова Е.Г. Основные тенденции развития рынка дошкольных услуг в России / Е.Г. Баркова. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/3715.pdf/>. (дата обращения: 14.05.2026).

[4] Богомолова М.В. Влияние обогащенной образовательной среды на интеллектуальное и креативное развитие детей старшего дошкольного возраста [Текст] / М.В. Богомолова, Т. Тихомирова // Психология. – 2007. Т. 4. № 3. 149-157 с.

[5] Васильева И.Н. Интегративное обучение и модульные педагогические технологии / И.Н. Васильева, О.А. Чапенко // Специалист. – 1996. № 7. 19-20 с.

[6] Гусева Н.И. Управление процессом становления и развития системы дошкольных учреждений в современных условиях, 1984-1996

г [Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.И. Гусева. – Москва, 1998. 154 с.

[7] Данилина Т.А. Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с семьей в микро- и макроструктуре [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.А. Данилина. – Москва, 2003. 212 с.

[8] Долгов А.В. Методика проектирования и расчета сети дошкольных организаций в условиях демографической нестабильности [Текст] / А.В. Долгов, Е.Б. Сычева // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – Екатеринбург, 2013. № 4. 60-64 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akhmedova E.A. Urban development aspects of urban environment transformation, improvement of living standards and quality of life of the population [Text] / E.A. Akhmedova // Collection of scientific papers of master's students, postgraduate students and research fellows of the Institute of Architecture and Design of the Samara State University of Architecture and Civil Engineering / Samara State University of Architecture and Civil Engineering. – Samara, 2010. 11-22 p.

[2] Bannikova L.P. The role of preschool educational institutions in shaping the health of the child population [Text]: author's abstract of dissertation ... Doctor of Medicine / L.P. Bannikova. – Orenburg, 2007. – 24 p. [3] StudFiles – students' file archive. Tunnel route design methods [Electronic resource] – URL: <https://studfile.net/preview/3557308/page:78/>. (Accessed: 10.02.2026).

[3] Barkova E.G. Main trends in the development of the preschool services market in Russia / E.G. Barkova. [Electronic resource] – URL: <http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/3715.pdf/>. (Accessed: 14.05.2026).

[4] Bogomolova M.V. The influence of an enriched educational environment on the intellectual and creative development of senior preschool children [Text] / M.V. Bogomolova, T. Tikhomirova // Psychology. – 2007. Vol. 4. No. 3. 149-157 p.

[5] Vasilyeva I.N. Integrative learning and modular pedagogical technologies / I.N. Vasilyeva, O.A. Chapenko // Specialist. – 1996. No. 7. 19-20 p.

[6] Guseva N.I. Managing the process of formation and development of the preschool institution system in modern conditions, 1984-1996 [Text]:

dis. ... candidate of ped. sciences: 13.00.01 / N.I. Guseva. – Moscow, 1998. 154 p.

[7] Danilina T.A. Interaction of preschool educational institutions with the family in the micro- and macrostructure [Text]: dis. ... candidate of ped. sciences: 13.00.01 / T.A. Danilina. – Moscow, 2003. 212 p.

[8] Dolgov A.V. Methodology for designing and calculating the network of preschool organizations in conditions of demographic instability [Text] / A.V. Dolgov, E.B. Sycheva // Academic bulletin UralNIiproekt RAASN. – Ekaterinburg, 2013. No. 4. 60-64 p.

© Г.С. Кузнецов, Д.В. Литвинов, А.А. Кузнецова, 2026

Поступила в редакцию 25.01.2026

Принята к публикации 26.02.2026

Для цитирования:

Кузнецов, Г. С., Литвинов, Д. В., Кузнецова, А. А. Тенденции размещения детских садов в структуре исторического поселения (на примере г. Самара) [Текст] / Г. С. Кузнецов, Д. В. Литвинов, А. А. Кузнецова // Инновационные научные исследования. – 2026. – № 2-1(70). – С. 52-59. – DOI 10.5281/zenodo.20260547.